

Taller

Mujeres, memoria

y espacio público

Herramientas digitales para la enseñanza

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES

SESIÓN 5

El espacio público como agente educador: sesgos e invisibilización

Objetivos

Comprender que el espacio público, como reproductor de memoria histórica, no es neutro.

Reflexionar sobre las desigualdades, sesgos y vacíos que se reproducen en el espacio público.

Comprender el espacio público como oportunidad pedagógica para una historia con perspectiva de género.

**¿A quiénes se
representan en los
monumentos?**

EL ESPACIO PÚBLICO
no es
neutral

No es solo un "lugar" donde pasan cosas.

Es un producto de relaciones sociales desiguales y, al mismo tiempo, contribuye a reproducir esas desigualdades.

LO PÚBLICO

la calle, la plaza, la
política

asociado a los
hombres

LO PRIVADO

la casa, el
cuidado

asociado a las
mujeres

Las calles y monumentos nos cuentan una historia oficial...

espacio público

escenario político virtual

se naturaliza una versión oficial de la
historia

toponimia urbana y monumentos

Monumento

documentos vivos

*ideas y las tendencias
de una época histórica
determinada*

Busto de Elisa Rodríguez Parra

Fuente: Esculturas del Centro Histórico de Lima (2018)

no solo conmemoran..

definen ideologías, educan al ciudadano,
conforman y configuran el recuerdo

implica una institucionalización
de la memoria: la necesidad de
crear patrones homogéneos,
válidos para todos

Estatua de Pizarro

Fuente: [Antigua Estatua Ecuestre de Francisco Pizarro en el Atrio de la Catedral de Lima - Perú](#)

NAVEGUEMOS EN EL MAPA

PAUSA

EL ESPACIO PÚBLICO COMO AULA

Ciudad educadora

Instrumento y contenido

Tiene un lenguaje

Laboratorio de ciudadanía

Aprendizaje urbano

Aprender **EN** la ciudad

Usar el espacio urbano como escenario físico (una caminata, una visita)

Aprender **SOBRE** la ciudad

Tratar la ciudad como contenido complejo (su historia, sus monumentos, sus calles)

Aprender **DE** la ciudad

Verla como un sistema que genera identidad, memoria y tejido social

El monumento como imagen educativa

Estimulan los sentidos

Despiertan curiosidad

Funcionan como anclas de memoria

Si la ciudad es un libro de texto, ¿qué historia se está contando sobre las mujeres? ¿qué lecciones aprendemos al ver más héroes de guerra que científicas o lideresas vecinales?

Si pudieran añadir una mujer al mapa de su distrito o barrio, ¿a quién elegirían y por qué?

¡Gracias!

Nos encontramos en la
siguiente sesión

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
**CIENCIAS
SOCIALES**